

HUISVESTING EERST: BOUWSTENEN VOOR EEN DUURZAAM VLAAMS INTEGRATIEBELEID

Trefwoorden: Integratiebeleid; Sociale Huisvesting; Nieuwkomers; Gemeentelijk Beleid; Taalvereisten; Lokale Binding

Louise Hantson is doctoraal onderzoeker in politieke wetenschappen aan de Brussels School of Governance (Vrije Universiteit Brussel). Haar onderzoek analyseert hoe lokale besturen in niet-grootstedelijke contexten omgaan met internationale migratie. In deze policy brief koppelt zij inzichten uit onderzoek naar het Vlaamse integratiebeleid aan de ervaringen van nieuwkomers, met specifieke aandacht voor hun toegang tot huisvesting.

Kernpunten

- In het Vlaamse integratiebeleid wordt er meer en meer ingezet op **individuele verantwoordelijkheid van nieuwkomers om te integreren**: zij moeten bewijzen dat ze de taal spreken, deelnemen aan de samenleving, en economisch zelfstandig zijn.
- Tegelijkertijd worden de **voorwaarden voor toegang tot het sociale vangnet, en in het bijzonder de sociale huisvesting**, strenger gemaakt.
- Daardoor ontstaat een **vicieuze cirkel**: zonder stabiele huisvesting voor nieuwkomers wordt integratie bemoeilijkt, terwijl “voldoende integratie” en langdurige woonst steeds vaker een voorwaarde wordt voor sociale huisvesting.
- **Het ontwikkelen van een geïntegreerd traject van opvang naar duurzame huisvesting** met 1) nauwe samenwerking tussen federale, regionale en lokale overheden en een vastgesteld quotum aan sociale huurwoningen dat gemeenten voorzien voor erkende vluchtelingen; 2) sterke correctiemechanismen voor kwetsbare huurders; 3) structurele ondersteuning van middenveldorganisaties die bruggen bouwen tussen nieuwkomers en de private huurmarkt **kan deze cirkel doorbreken**.

Nieuwkomers kunnen pas volwaardig deelnemen aan de samenleving wanneer zij toegang hebben tot veilige en stabiele huisvesting. In Vlaanderen wordt die toegang voor erkende vluchtelingen echter steeds moeilijker door nieuwe beleidsdrempels. Zo worden taalvereisten zowel binnen het integratiebeleid als binnen het sociale huisvestingsbeleid versterkt, en worden bijkomende voorwaarden ingevoerd zoals lokale binding, wat voor nieuwkomers een extra hindernis vormt bij het verkrijgen van een sociale woning.

Deze evolutie staat haaks op de doelstellingen van het Vlaamse integratiebeleid – dat inzet op sociale cohesie en maatschappelijke participatie. Onderzoek toont aan dat een stevig sociaal vangnet – en vooral stabiele huisvesting – een basisvoorwaarde is voor vooruitgang op andere domeinen zoals werk, onderwijs en taalverwerving. Wanneer huisvesting niet als fundament wordt erkend, dreigt integratiebeleid zijn eigen doelen te missen.

HUISVESTING: DE CRUCIALE KLOOF IN ASIEL- EN INTEGRATIEBELEID

België staat al geruime tijd bekend om zijn problematische opvangbeleid voor asielzoekers, met een sterke toename van het aantal personen aan wie de Belgische staat niet de wettelijk vereiste opvang kan aanbieden. Hiervoor werd de Belgische staat al meer dan 10.000 keer veroordeeld door nationale en internationale rechtbanken. In de schaduw van deze crisis ontvouwt zich een tweede, minder zichtbare wooncrisis rond de toegang van erkende vluchtelingen tot de reguliere woningmarkt.

Deze langdurige huisvestingsproblematiek kan grotendeels worden toegeschreven aan het gebrek aan een structureel beleid voor de langdurige huisvesting van erkende vluchtelingen. Terwijl de opvang van asielzoekers onder federale bevoegdheid valt en het integratie- en (sociale) huisvestingsbeleid tot de bevoegdheden van de gewesten behoren, ontbreekt in België een expliciet traject dat vluchtelingen na hun erkenning begeleidt van hun asielopvang naar de reguliere woningmarkt. Dit gebrek aan opvolging vertraagt de uitstroom uit de opvangvoorzieningen naar de reguliere woonmarkt, verdiept zowel de opvang- en de dakloosheids crisis en leidt tot aanzienlijke maatschappelijke kosten. In buurlanden zoals Nederland en Duitsland bestaan wél wettelijk verankerde trajecten waarbij erkende vluchtelingen actief worden ondersteund bij de toegang tot (sociale)huisvesting, onder meer door gemeentelijke toewijzingssystemen.

De toegang tot betaalbare woningen wordt verder bemoeilijkt door structurele kenmerken van het Belgische huisvestingssysteem. Sinds de negentiende eeuw heeft België sterk ingezet op eigenwoningbezit, waardoor sociale huisvesting slechts een beperkt aandeel van de woningmarkt vertegenwoordigt (ongeveer 8% in België, tegenover 25% in Nederland en rond de 20% in Frankrijk). Daarnaast is etnische discriminatie op de private huurmarkt wijd gedocumenteerd, waardoor nieuwkomers zonder structurele ondersteuning of sociaal netwerk vaak moeilijk toegang krijgen tot stabiele huisvesting.

NIEUWE DREMPELS: TAAL EN LOKALE BINDING

Binnen deze reeds uitdagende context zijn in de afgelopen jaren bijkomende drempels opgeworpen voor nieuwkomers in de toegang tot huisvesting. Binnen het sociale huisvestingsbeleid geldt voor sociale huurders een verplichting om inspanningen te leveren om Nederlands te leren. Het vereiste taalniveau werd sinds 2017 stapsgewijs verhoogd, met beleidsvoorstellen om dit tegen 2027 op te trekken tot niveau B1. Huurders die niet slagen voor deze taalvereisten riskeren administratieve sancties, zoals geldboetes.

Ook binnen het sociale huisvestingsbeleid werden nieuwe voorwaarden ingevoerd. Sinds 2023 geldt een lokale bindingsvoorwaarde: kandidaten voor een sociale woning moeten aantonen dat zij minstens vijf van de afgelopen tien jaar onafgebroken in dezelfde gemeente hebben gewoond. Voor asielzoekers en andere nieuwkomers, die per definitie nog geen langdurige lokale binding hebben kunnen opbouwen, vormt dit een bijkomende structurele drempel.

In datzelfde jaar werd het sociale huisvestingssysteem grondig hervormd door sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samen te voegen. Daarbij werd ook het puntensysteem op basis van woonnood afgeschaft¹, waardoor belangrijke correctiemechanismen voor de meest kwetsbare groepen verdwenen.

Maatschappelijke organisaties zoals *Huurpunt* en *Orbit* vzw waarschuwen voor de gevolgen van deze opeenstapeling van maatregelen. De combinatie van taalvereisten, lokale binding en het wegvallen van woonnoodcriteria vergroot het risico dat nieuwkomers terechtkomen in precare woonsituaties of zelfs dakloos worden. Daarbij vallen nieuwkomers en erkende vluchtelingen door deze barrières ook sneller in de handen van huisjesmelkers en malafide fixers die nieuwkomers in een precare huisvestingssituatie financieel uitbuiten.

HUISVESTING ALS HOEKSTEEN VAN INCLUSIE

Wanneer huisvestings- en integratiebeleid structureel bijdraagt aan uitsluiting van nieuwkomers op de woningmarkt, ondermijnt het niet alleen de kansen van nieuwkomers, maar ook de sociale cohesie die het zegt te willen versterken. Deze beleidsontwikkelingen weerspiegelen een bredere verschuiving in Europa waarbij integratie steeds vaker wordt opgevat als een voorwaarde voor toegang tot sociale rechten, eerder dan als een proces dat door sociale rechten en publieke voorzieningen wordt ondersteund.

Tegelijkertijd bemoeilijkt het ontbreken van een langetermijnbeleid rond huisvesting voor erkende vluchtelingen de realisatie van integratiedoelstellingen. Tal van studies tonen aan dat stabiele woonomstandigheden cruciaal zijn voor het leren van een nieuwe taal, het vinden van werk en het opbouwen van sociale netwerken. Wanneer vluchtelingengezinnen of alleenstaanden voortdurend moeten verhuizen of afhankelijk blijven van tijdelijke opvangstructuren, leven zij in omstandigheden van onzekerheid en stress. Deze instabiliteit bemoeilijkt precies die processen die het integratiebeleid beoogt te stimuleren.

Het resultaat is een vicieuze cirkel: zonder stabiele huisvesting wordt integratie bemoeilijkt, terwijl “voldoende integratie” steeds vaker een voorwaarde wordt voor toegang tot huisvesting.

BELEIDSAANBEVELINGEN

1. Versterk de samenwerking tussen federale, regionale en lokale overheden

De huidige bevoegdheidsverdeling –waarbij de federale overheid bevoegd is voor de opvang van asielzoekers en regionale/lokale overheden bevoegd zijn voor integratie en huisvesting– bemoeilijkt een samenhangende aanpak. Lokale besturen worden vaak onvoldoende betrokken bij beslissingen over opvangcentra of het aanbieden van huisvesting voor nieuwkomers, terwijl deze directe impact hebben op lokale voorzieningen. Daarnaast worden lokale opvanginitiatieven (LOIs) te vaak ad hoc geopend of gesloten, wat onzekerheid creëert voor gemeenten en uitvoerende organisaties.

Aanbevelingen:

- **Versterk structureel interbestuurlijk overleg** tussen federale, regionale en lokale overheden over opvang, integratie en huisvesting van vluchtelingen.
- **Ontwikkel een stabiel en langetermijngericht opvangbeleid** dat minder afhankelijk is van instroomschommelingen en waarbinnen lokale besturen actief betrokken worden bij beslissingen over opvangcapaciteit.

¹ Er blijven nog mogelijkheden tot prioritaire toewijzingen, maar die zijn niet meer afdwingbaar.

-
- **Werk een geïntegreerd traject uit van opvang naar duurzame huisvesting.** Huisvesting moet een kerncomponent vormen van het integratie- en nieuwkomersbeleid, met gemeenten die een vastgesteld quotum aan sociale huurwoningen voorzien voor erkende vluchtelingen. Door duurzame huisvesting te verankeren in het opvangbeleid kan migratie beter worden afgestemd op ambities van nieuwkomers én op lokale noden, zoals arbeidsmarkttekorten en de versterking van lokale dienstverlening. Dit vraagt om structurele regionale en federale middelen en ondersteuning.

2. Versterk correctiemechanismen op de woningmarkt

De structurele schaarste aan betaalbare woningen bemoeilijkt de toegang tot huisvesting voor kwetsbare groepen, waaronder nieuwkomers. In een competitieve woningmarkt worden zij vaak geconfronteerd met bijkomende obstakels zoals inkomensonzekerheid, administratieve drempels en discriminatie.

Beleidsprioriteiten zijn:

- **Versnel de uitbreiding van het aanbod aan sociale huurwoningen** om wachttijden te verkorten.
- **Versterk ondersteuningsinstrumenten op de private huurmarkt**, zoals huurpremies, huurwaarborgfondsen en bemiddelingsdiensten.
- **Voorzie sociale correctiemechanismen** die voorkomen dat kwetsbare groepen systematisch uitgesloten worden van toegang tot huisvesting.

3. Versterk de rol van middenveld- en gemeenschapsorganisaties

Middenveldorganisaties, etnisch-culturele zelforganisaties en overkoepelende vluchtelingenorganisaties spelen een sleutelrol in het ondersteunen van nieuwkomers bij hun zoektocht naar huisvesting. Zij fungeren als brug tussen nieuwkomers, verhuurders en lokale diensten, en bieden praktische begeleiding bij administratieve procedures, de woningzoektocht en bemiddeling met verhuurders.

Ondanks hun belangrijke bijdragen werken veel van deze organisaties met beperkte, vaak tijdelijke middelen. Om hun impact te vergroten, is het essentieel om:

- **Structurele financiering te voorzien voor organisaties die huisvestingsbegeleiding aanbieden** aan nieuwkomers.
- **De samenwerking te versterken tussen lokale besturen, sociale huisvestingsactoren en middenveldorganisaties**, zodat expertise en netwerken beter op elkaar aansluiten.
- **Lokale initiatieven te ondersteunen die actief bruggen bouwen tussen nieuwkomers en verhuurders** om zo wederzijds vertrouwen en duurzame woonoplossingen te bevorderen.

Een sterker partnerschap met het middenveld kan de toegang tot huisvesting voor nieuwkomers aanzienlijk verbeteren en bijdragen aan een meer inclusieve lokale woonmarkt.

Disclaimer: De standpunten in deze publicatie zijn uitsluitend die van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijk de standpunten van het Brussels Interdisciplinary Research Centre on Migration and Minorities van de Vrije Universiteit Brussel.